

Imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish.

Toshpo'latova Komila Saydaxmad qizi

Ohangaron shahar 7-sonli imkoniyati cheklangan bolalar

Uchun ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab defektologi

Nishonova Gulsara Erkinovna

Ohangaron shahar 7-sonli imkoniyati cheklangan bolalar

Uchun ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab texnologiya fani o'qituvchisi

Mirismanova Nargiza Boborahimovna

Ohangaron shahar 7-sonli imkoniyati cheklangan bolalar

uchun ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab texnologiya fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada texnologiya fanida innovatsion texnologiyalar va ulardan samarali foydalanib qiziqarli, mazmunli, axborot kommunikatsion texnologiyalardan o'rinli foydalangan holda yuqori natijalarga erishish tartibi berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion, kommunikatsion, texnos, uslub, ilg'or.

ANNOTATION

This article describes the process of achieving high results in the field of technology with the use of innovative technologies and their effective use of interesting, meaningful, information and communication technologies.

Keywords: innovative, communication, technos, style, advanced.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida faoliyat yuritadigan pedagoglar zamonaviy pedagogik texnologiyalardan faoydalanishda bir qancha talablarni e'tiborga olish zarur:

- o'qituvchi o'z kasbini sevishi, chuqur bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinmay ishlashi;
- o'quvchilarni imkoniyatlarini inobatga olib, individual yondashuvni tashkil eta olish:
- o'quvchilarda natijani oldindan ko'ra olishi:
- darsda usul va vositalardan tizimli qo'llash rejasini tuza olishi;

Ta'lim jarayonini tashkil etishda harakatli, didaktik o'yinlardan, interfaol usullardan foydalanish mahoratga ega bo'lishi;

Axborot kommunikatsion texnikalar bo'yicha bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi;

Axborot kommunikatsion texnikalarida darslarda keng foydalana olish mahoratiga ega bo'lishi;

Yangi pedagogik texnologiya bo'yicha xorijiy tajribalardan boxabar bo'lishi;
Ilg'or pedagogik texnologiya bo'yicha bilimlarni o'zlashtirib borishi;
Bilimlarni ko'nikma va malakalarga aylantirish texnologiyasi shakllangan bo'lishi;

Dars jarayonida harakatli o'yinlardan unumli foydalana bilishi;
Imkoni bo'lsa darsni internet tarmog'iga bog'lab o'ta bilishi;

Internet tarmog'idan mustaqil foydalana olishi, uni imkoniyatlaridan darslarda qo'llay bilishi;

Ilg'or ish tajribalaridan o'rganib borishi;

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida ta'lim jarayonini tashkil etishda “ Tarmoqlash”(Klaster)uslub, “Organayzer” uslub, “Bilaman.Bilishni xohlayman. Bilib oldim”uslub, “Aqliy hujum”uslub, “Fikrlar uyumi” uslub “Akvarium ”uslub,“Venn diagrammasi” uslub kabi interfaol usullardan samarali foydalanish mumkin. Ularni barcha fanlarga joriy etish mumkin, bunda pedagog faoliyat turini to'g'ri tanlay olish, mahorati bilan qo'llashni o'zlashtirishalari zarur.

“Venn diagrammasi” uslubi

Venn diagrammasi – grafik ko'rinishda bo'lib, olingan natijalarni umumlashtirib, ulardan bir butun xulosa chiqarishga, ikki va undan ortiq predmetlarni (ko'rinish,

fakt, tushuncha) taqqoslash, tahlil qilish va o'rganishda qo'llaniladi. Diagramma ikki va undan ortiq aylanani kesishmasidan hosil bo'ladi.

Metodning maqsadi:

Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilar ikki kishidan iborat juftliklarga birlashtiriladilar va ularga ko'rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o'ziga xos, farqli jihatlarini (yoki aksi) doiralari ichiga yozib chiqish taklif etiladi;
- navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to'rt kishidan iborat kichik guruhlariga birlashtiriladi va har bir juftlik o'z tahlili bilan guruh a'zolarini tanishtiradilar;
- juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko'rib chiqilayotgan muammo yohud tushunchalarning umumiy jihatlarini (yoki farqli) izlab topadilar, umumlashtiradilar va doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar.

“Aqliy hujum”

Aqliy hujum – tinglovchilarni bir xil fikrlardan holis qilish, ijodiy vazifalarni yechish jarayonida dastlab paydo bo'lgan muammolarga yechim topishdir.
Bosqichlari:

- muammoli vaziyatni keltirib chiqarish;

- uning yechimini topish uchun o'quvchilarni jalb qilish;
- turli yechimlar taqdimotini eshitish;
- yechimlarni solishtirish va tanlash, xulosalash.

“Mustaqil ishlash” uslubi

Mustaqil ishlash – vaqti-vaqti bilan o'tkazib turiladigan, o'quvchilarning mustaqil o'rganish, darslik bilan ishlash va mustaqil amaliy faoliyat bilan shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantiradigan, har bir o'quvchiga alohida yoki umumiy tarzda tashkil qilinadigan topshiriqni bajartirish;

o'quvchilarning amaliy faoliyatiga aralashmay, tashqaridan teskari aloqa-muloqot yordamida yo'naltirib boshqarish va nazorat qilish.

“Bahs-munozara” uslubi

Metod quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- o'qituvchi munozara mavzusini tanlaydi va o'quvchilarni munozaraga taklif etadi;
- o'qituvchi o'quvchilarga muammo bo'yicha “Bahs-munozara” o'tkazishga chorlaydi va uni o'tkazish tartibini belgilaydi;
- o'qituvchi “Bahs-munozara” vaqtida bildirilgan turli g'oya va fikrlarni yozib boradi yoki bu ishni bajarish uchun o'quvchilardan birini kotib etib tayinlaydi hamda bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirishlariga sharoit yaratib beradi;

- o‘qituvchi o‘quvchilar bilan birgalikda, ikkinchi bosqichda “Bahs-munozara” davomida bildirilgan fikr va g‘oyalarni guruhlariga ajratadi, umumlashtiradi va ularni tahlil qiladi. Tahlil natijasida qo‘yilgan muammoning eng maqbul yechimi tanlanadi.

“Tadqiqot”uslubu

Tadqiqot metodi o‘zlashtirish darajasining eng yuqori cho‘qqisi hisoblanadi. Bu usul bilan dars o‘tilganda o‘quvchilar olgan bilimlari asosida hali o‘rganilmagan kichik bir masala ustida yakka yoki birgalashib izlanish olib borishadi, masala yechimiga doir keltirilgan taxminni izlab topilgan dalillar asosida to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini tekshirishadi va isbotlashadi.

Bosqichlari:

- darsda hammaga qiziqish uyg‘otadigan biror ob‘ektning xossasini aniqlash yoki u haqidagi masalani qo‘yish;
- uni o‘rganish, tadqiq qilish uchun ma‘lumotlar to‘plash;
- muammo yoki masalani yechishga oid taxminlar, bashoratlar qilish;
- har bir bashoratning qanchalik to‘g‘riligini to‘plangan ma‘lumotlar asosida tahlil qilish va isbotlash;
- xulosa chiqarish;
- sinf oldida taqdimot qilish.

“Tarmoqlash”(Klaster)metodi

Klaster metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo‘lib, u ta‘lim

oluvchilarga ixtiyoriy muammolar (mavzu) xususida erkin, ochiq o'ylash va fikrlarni bema'lol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. Ushbu metod muayyan mavzuning ta'lim oluvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o'zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo'lishini ta'minlashga hizmat qiladi. "Klaster" metodidan foydalanish tavsifi:

1-bosqich. Nimaniki o'ylagan bo'lsangiz, shuni qog'ozga yozing. Fikringizni sifati to'g'risida o'ylab o'tirmay, ularni shunchaki yozib boring.

2-bosqich. Yozuvingizning orfografiyasi yoki boshqa jihatlariga e'tibor bermang.

3-bosqich. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetmaguncha, yozishdan to'xtamang. Agar ma'lum muddat biror-bir g'oyani o'ylay olmasangiz, u holda qog'ozga biror narsaning rasmini chiza boshlang. Bu harakatni yangi g'oya tug'ilgunga qadar davom ettiring.

4-bosqich. Muayyan tushuncha doirasida imkon qadar ko'proq yangi g'oyalarni ilgari surish hamda mazkur g'oyalar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik va bog'liqlikni ko'rsatishga harakat qiling. G'oyalar yig'indisining sifati va ular o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatishni cheklamang.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bulatova S.S O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent 1991 yil
2. Texnika xavfsizligi qoidalari. Toshkent 2020 yil G.B. Abdiyeva
3. Logopedik mashg'ulotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Toshkent 2019 yil F.Y. Yuldasheva
4. V. Rahmonova "Maxsus pedagogika"-G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2004 yil

**ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY
– ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**